

A contribuição da organização do conhecimento no procedimento de classificação e indexação e nos processos crime com perspectiva de gênero: interpelações acerca dos feminicídios no Estado de São Paulo - Brasil

Denise Cristina Belan Fioravanti¹, Francisco Arrais Nascimento² y Deise Maria Antonio Sabbag³

¹ ORCID [0000-0002-0333-1601](https://orcid.org/0000-0002-0333-1601). Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marília, São Paulo, Brasil. denisebfioravanti@gmail.com

² ORCID [0000-0003-4424-8844](https://orcid.org/0000-0003-4424-8844). Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marília, São Paulo, Brasil. francisco.arrais.nascimento@gmail.com

³ ORCID [0000-0001-6392-4719](https://orcid.org/0000-0001-6392-4719). Universidade de São Paulo (USP/FFCLRP), Campus de Ribeirão Preto; Pós-Graduação em Ciência da Informação (UNESP/Campus de Marília); Vice Coordenadora ISKO/BRASIL. deisemarian@gmail.com

Resumo. Objetivou-se analisar a forma de indexação e classificação nos processos crime com Perspectiva de Gênero alocado enquanto Mortes Violentas de Mulheres – Feminicídios no Estado de São Paulo. Estudo descritivo ancorase em uma Análise de Domínio (Tennis, 2002; 2003; Hjørland, 1995; 1997; 1998; 2002; 2003 e 2005), alicerçado em cartografia de documentos orientada sob as linhas de Rolnik (1989). Observou-se que existe uma demanda social que emerge dos movimentos sociais tanto Feministas, LGBTQI+ quando de Direitos Humanos por uma equidade de direitos que vem auferindo largo espaço nos debates acadêmicos e que necessitam de dados confiáveis para que possam mensurar com verossimilhança o cenário nacional para que assim se possa impulsionar, criar e acompanhar políticas públicas protetivas dos direitos das mulheres. Tal ação é freada pelas “imprecisões”, “distorções” e “inverossimilhanças” presentes no vocabulário dos processos crime, que dificultam a recuperação da informação.

Palavras-chave: Análise de Domínio; Classificação; Mortes Violentas de Mulheres; Feminicídio; São Paulo.

Resumen. El objetivo de este estudio fue analizar la indexación y clasificación de casos criminales con perspectiva de género asignados como muertes violentas de mujeres - Femicidios en el estado de São Paulo. Un estudio

descriptivo se basa en un análisis de dominio (Tennis, 2002; 2003; Hjørland, 1995; 1997; 1998; 2002; 2003 y 2005), basado en la cartografía de documentos orientada en la línea de Rolnik (1989). Se ha observado que existe una demanda social que surge de los movimientos sociales feministas, LGBTQI + y de derechos humanos por una equidad de derechos que ha ganado un amplio espacio en los debates académicos y que necesitan datos confiables para poder medir el escenario nacional con probabilidad. De esa manera, se puede promover, crear y monitorear la protección de las políticas públicas de derechos de las mujeres. Dicha acción se ve limitada por las "inexactitudes", "distorsiones" e "improbabilidad" presentes en el vocabulario del proceso penal, lo que dificulta la recuperación de información.

Palabras clave: Análisis de dominio; Clasificación; Muertes violentas de mujeres; Femicidio São Paulo.

Abstract. The objective of this study was to analyze the indexation and classification of criminal cases with Gender Perspective allocated as Violent Deaths of Women - Femicides in the State of São Paulo. A descriptive study is anchored in a Domain Analysis (Tennis, 2002; 2003; Hjørland, 1995; 1997; 1998; 2002; 2003 and 2005), based on document cartography oriented along the lines of Rolnik (1989). It has been noted that there is a social demand that emerges from both feminist, LGBTQI + and human rights social movements for an equity of rights that has been gaining ample space in academic debates and that they need reliable data so that they can measure the national scenario with likelihood. That way, it can be promoted, created and monitored the protection of women rights public policies. Such action is curbed by the "inaccuracies", "distortions" and "improbability" present in the criminal proceedings vocabulary, which make it difficult to retrieve information.

Keywords: Domain Analysis; Ranking; Violent Deaths of Women; Femicide; São Paulo

1 Introdução

Ao imergir no contexto dos Estudos de Gênero (EG), sob a égide da Violência de Gênero (VG), se pode vislumbrar toda uma construção social amparada em diversas formas de violência que compreendem agressões de caráter físico, psicológico, sexual e patrimonial que ocorrem em um continuum que pode culminar com a morte por homicídio (MENEGHEL; PORTELLA, 2017).

O Brasil ocupa posição de destaque no cenário mundial, sendo alocado na 5ª posição no ranking da violência de Gênero. Segundo dados do Mapa da Violência no Brasil as taxas apresentam-se em curva ascendente de mortes femininas ocasionadas por agressão no período de 1980-2010 e coeficientes de mortalidade que passaram de 2,3/100.000 para 4,8/100.000, representando um aumento de 111% no período (MENEGHEL; PORTELLA, 2017). Diante disso, alicerçando-se em inquietações diante dos crimes cometidos com perspectiva de Gênero alocado enquanto Mortes Violentas de Mulheres – Femicídios no Estado de São Paulo. Ressalta-se que o Estado não foi eleito aleatoriamente, mas sim por apresentar os maiores índices de

inquéritos abertos nos dois anos de aplicação Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, que altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – do Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos tal qual o estupro, genocídio e latrocínio, entre outros (Figura 1).

No Código Penal (CP) brasileiro, o feminicídio está definido como um crime hediondo, tipificado nos seguintes termos: é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Figure 1. Distribuição geográfica dos inquéritos abertos resultados dos dois anos de aplicação Lei n.º 13.104/2015 de março de 2015 e março de 2017.

Em 21 de agosto de 2018, foi realizado em São Paulo o milésimo julgamento de feminicídio no Estado de São Paulo, esses dados obtidos pelo Conselho Nacional de Justiça através do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mostram que os julgamentos são bem menores ao número de mulheres mortas pela condição de serem mulheres. Assim, indagações como: Existe uma classificação adequada para crimes com perspectiva de Gênero alocado enquanto Mortes Violentas de Mulheres – Feminicídios no Brasil e conseqüentemente no Estado de São Paulo? Os processos crimes apresentam alguma diferenciação amparando-se em perspectiva de gênero? Existe um proselitismo social que atravessa a esfera jurídica de forma a promover a dispersão, apagamento e/ou esquecimento ancorando-se em perspectiva de gênero? As inquietações que permeiam os debates contemporâneos na esfera dos Direitos Humanos (DH) e dos estudos memoriais tem auferindo espaço à medida que vidas são ceifadas e negligenciadas fazendo-se perceber que algumas existências são alocadas

em uma zona onde a humanidade é desconstruída, os direitos são cerceados e a própria materialização do sujeito torna-se impraticável.

No âmbito da Ciência da Informação (CI), sob a óptica da Organização do Conhecimento (OC), aloca-se o argumento na natureza interdisciplinar da CI (LE COADIC, 2004; SARACEVIC, 1996). O relevo dado à área da CI, é devido ao esforço para enfrentar os problemas de organização, crescimento e disseminação do conhecimento registrado, que teve acentuado crescimento desde a invenção da imprensa apresentando desde então um crescimento exponencial. Compreende-se que os objetos da CI, fazem parte de um processo dinâmico de desenvolvimento, constituído de relações com outras áreas do conhecimento, como as ciências Humanas, Sociais e Exatas, o que estimula uma relação de interação entre áreas que propicia uma abordagem, que perpassa as mais diversas áreas com o objetivo de compreender, organizar, preservar e disseminar a informação.

Nesse sentido, nas subáreas da CI, a preservação é um aspecto central no cenário contemporâneo e em que se volta para a representação, classificação e a própria preservação da memória nas suas mais variadas vertentes. Aqui se aloca a importância de tal estudo, uma vez que existe uma escassez de pesquisas no tocante a indexação e classificação nos processos crime com Perspectiva de Gênero. Esse recorte é norteado pelas contribuições de Hjørland & Albrechtsen (1995) e Hjørland (2002) que segundo Pinho (2010, p.4) “[...] versa sobre o entendimento do objeto de estudo da CI – a informação registrada e socializada – por meio da análise dos domínios do conhecimento como um todo ou de comunidades discursivas, sendo como uma das abordagens os estudos terminológicos”. De tal modo, compreende-se que as iniciativas de organizar a informação para o público em geral considerando a classificação adequada para que sejam devidamente recuperadas, de modo a refletir o universo idiossincrático da Violência de Gênero. Esses estudos terminológicos para o domínio Violência de Gênero consideram as garantias literária, cultural e de uso (BEGHTOL, 1986; 2002; 2005), respeitando uma ética transcultural de mediação (GARCÍA GUTIÉRREZ, 2002) e impondo limites a um “poder de nomear” do indexador (OLSON, 2002) em seus eventuais preconceitos e antipatias (BERMAN, 1993).

Deste modo, sob a óptica de sua conceituação e prática em Borko (1968), alinhado com o referencial da OC, sob as linhas de Hjørland (1995, 1997) que expõe em sua teoria, afirmando primeiramente, que a unidade de análise da CI é formada pelos campos coletivos de conhecimento ou domínios de conhecimento concernentes às suas comunidades discursivas. Estas comunidades não são entidades autônomas, mas distintas construções sociais compreendidas por indivíduos sincronizados em pensamento, linguagem e conhecimento, e constituintes da sociedade moderna. Naturalmente, concatenadas às dimensões culturais e sociais.

Assim, propôs-se adentrar ao campo da CI, com o auxílio da OC sob o viés da classificação e da Indexação, ancorando-se na terminologia e na terminografia, onde aqui segundo as linhas de Sonneveld (1993) conceitua de forma ampliada a terminologia como sendo qualquer atividade relacionada com a sistematização e representação de conceitos ou apresentação de termos baseados em princípios e

métodos estabelecidos. Para tanto, torna-se claro o direcionamento da problemática a qual norteia este estudo, a saber: Como são classificados e indexados os crimes nos processos crime contra a mulher no Estado de São Paulo? Diante disso, objetivou-se analisar a forma de indexação e classificação nos processos crime com Perspectiva de Gênero alocado enquanto Mortes Violentas de Mulheres – Femicídios no Estado de São Paulo.

2 Metodologia

A pesquisa descritiva ancora-se em uma Análise de Domínio (Tennis, 2002; 2003; Hjørland, 1995; 1997; 1998; 2002; 2003 e 2005), alicerçada em cartografia de documentos orientada sob as linhas de Rolnik (1989). A pesquisa em questão seguiu o seguinte roteiro:

1. Identificação dos crimes que serviram de amostra para a pesquisa, sendo estes selecionados segundo:

I. O território geográfico marcadamente delimitado no Estado de São Paulo;

II. O recorte cronológico compreendido 2013-2018. Ressalta-se que nos anos de 2013 e 2014 anos que antecedem a Lei n.º 13.104/2015, não foram recuperados documentos com o termo “Femicídio”.

2. Análise dos termos e designações criminais empregados nos processos;

3. Identificar as “distorções” e “inverossimilhanças” presentes no vocabulário dos processos crime;

4. Identificar e analisar os motivos pelos quais tais possíveis “imprecisões”, “distorções” e “inverossimilhanças” presentes no vocabulário dos processos crime surgem podendo assim contribuir para a sua minimização ou extinção.

Em uma busca realizada no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tomando como recorte geológico a primeiro e o último processo indexação com termo Femicídio, chegou-se ao corpus de 357 documentos.

3 Análises e Resultados

Para Diniz, Costa e Gumeri (2015, p. 225-239) “Nomear é um gesto político, uma forma inicial de apreensão de experiências ou fenômenos escondidos. Esta pode ser a história política do conceito de feminicídio – nomear para fazer existir a morte evitável de mulheres”, para os autores existe uma necessidade por parte das autoridades competentes de organização nas mortes violentas praticadas contra mulheres, para isso a necessidade de nomear devidamente e evitar distorções que prejudiquem a busca e recuperação da informação (Figura 3).

Figure 2. Representação do Corpus segundo a Classificação do Crime.

Para pesquisadores que buscam dados relacionados ao tema, a busca por resultados e estatísticas são de extrema dificuldade, isso ocorre pois existe uma grande difusão na classificação e indexação, atrapalhando a recuperação dos casos. Grande parte dos crimes que resultam em morte são classificados e indexados como Homicídio

Qualificado e não como Femicídio, tirando a visibilidade que o processo deveria ter, dispersando dados e tornando a recuperação da informação difícil. Tal afirmação pode ser visualizada ao analisar os dados condensados na Figura 2. Em 357 documentos analisados, o termo feminicídio utilizado como buscador, apresenta uma frequência crescente, no entanto só passa a ser assunto no ano de 2017, dois anos após a criação da aplicação Lei n.º 13.104/2015, termos outros são utilizados com frequência para designar crimes que provavelmente podem ser enquadrados como Femicídios, no entanto sofrem dispersões pela abertura legislativa como forma de diminuição de pena, preconceitos e antipatias geradas por uma sociedades marcadamente machista, além de “distorções” e “inverossimilhanças” presentes no vocabulário dos processos crime, que dificultam a recuperação da informação.

4 Considerações Finais

Observou-se que existe uma demanda social que emerge dos movimentos sociais tanto Feministas, LGBTQI+ quando de Direitos Humanos por uma equidade de direitos que vem auferindo largo espaço nos debates acadêmicos e que necessitam de dados confiáveis para que possam mensurar com verossimilhança o cenário nacional para que assim se possa impulsionar, criar e acompanhar políticas públicas protetivas dos direitos das mulheres. Tal ação é freada pelas “imprecisões”, “distorções” e “inverossimilhanças” presentes no vocabulário dos processos crime, que dificultam a recuperação da informação. Ressalta-se que, os dados apresentados são na verdade esforços individuais de instituições independentes e/ou órgãos internacionais que visam denunciar o que vem acontecendo, mas que devido as divergências de classificação, indexação e representação da informação, tais esforços em recuperar e representar a informação de forma a disseminar a mesma se toram impossíveis, inverossimilhantes e não exatos.

Referencias

- Beghtol, C. (1986). Bibliographic classification theory and text linguistics: aboutness analysis, intertextuality and the cognitive act of classifying documents. *Journal of Documentation*, 42(2), 84-113.
- Beghtol, C. (2005). Ethical decision-making for knowledge representation and organization systems for global use. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 56(9), 903-912.
- Beghtol, C. (2002). Universal concepts, cultural warrant, and cultural hospitality. In: LÓPEZ-HUERTAS, M. J. (Ed.). *Challenges in knowledge representation and organization for the 21st century: integration of knowledge across boundaries*. Würzburg: ERGON-Verlag, 45-49.
- Berman, S. (1993). *Prejudice and antipathies: a tract on the LC subject heads concerning people*. Jefferson: McFarland & Company Inc. Publishers.

- Borko, H. (1968). Information Science: What is it? *American Documentation*, 19(1), 3-5.
- Diniz, D.; Costa, B. S. & Gumieri, S. (2015). Nomear feminicídio: conhecer, simbolizar e punir. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, 114/2015, 225 – 239.
- García Gutiérrez, A. (2002). Knowledge organization from a “culture of the border”: towards a transcultural ethics of mediation. In: López-Huertas, M. J. (Ed.). *Challenges in knowledge representation and organization for the 21st century: integration of knowledge across boundaries*. Würzburg: ERGON-Verlag, p. 516-522.
- Hjørland, B. (2002). Domain analysis in information science. Eleven approaches — traditional as well as innovative. *Journal of Documentation*, 58(4), 422-462.
- Hjørland, B. (2003). Fundamentals of knowledge organization. *Knowledge Organization*, 30(2), 87-111.
- Hjørland, B. (1997). *Information seeking and subject representation: an activity theoretical approach to Information Science*. London: Greenwood Press.
- Hjørland, B. & Albrechtsen, H. (1995). Toward a new horizon in information science: Domain analysis. *Journal of the American Society for Information Science*, 46(6), 400-425.
- Le Coadic, Y. (2004). *A ciência da informação*. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos.
- Meneghel, S. N.; Portella, A. P. (2017). Feminicídios: conceitos, tipos e cenários. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro, 22(9), 3077-3086.
- Olson, H. A. (2002). *The power to name: locating the limits of subject representation in libraries*. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
- Prins, B., & Meijer, I. C. (2002). Como os corpos se tornam matéria: entrevista com Judith Butler. *Revista Estudos Feministas*, 10(1), 155-167.
- Pinho, F. A. (2010). *Aspectos éticos em representação do conhecimento em temáticas relativas à homossexualidade masculina: uma análise da precisão em linguagens de indexação brasileiras*. 2010. 149f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília.
- Rolnik, S. (1989). *Cartografia Sentimental: Transformações contemporâneas do desejo*. Editora Estação Liberdade, São Paulo.
- Saracevic, T. (1996). Ciência da informação: origem, evolução e relações. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 1 (1), 41-62.
- Sonneveld, H. B. et al. (1993). *Terminology: applications in interdisciplinary communication*. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins.
- Tennis, J. T. (2002). Subject ontogeny: Subject access through time and the dimensionality of classification. In: López-Huertas, M. J. (Ed.). *Challenges in knowledge representation and organization for the 21st Century: Integration of knowledge across boundaries: Proceedings of the Seventh International ISKO Conference, Granada (Spain), 2002*. Würzburg: Ergon. 8, 54-59.
- Tennis, J. T. (2003). Two axes of domains for domain analysis. *Knowledge Organization*, 30, nos. 3-4: 191-195.